

मराठा आरक्षण: कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळासमोरील गंभीर पेचप्रसंग

Bandu Shrinivas Talikhedkar

Research Students, Department Civics And Politics, University Of Mumbai .

प्रस्तावना: भारताने संसदीय लोकशाहीचा पुरस्कार केला आहे. कायदेमंडळ कार्यकारी मंडळ न्यायमंडळ आणि राष्ट्रपती हे संसदीय लोकशाहीचे महत्वाचे घटक आहेत. भारतीय राज्यघटनेनुसार कायदे मंडळ हे कायदे निर्माण करणारे एक महत्वाचे मंडळ आहे. न्याय मंडळ भारतीय राज्यघटनेच्या विसंगत कायद्याला अंकुश ठेवून भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्वाच्या संरक्षणासाठी निर्माण झाले आहे. 1952 नंतर कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यातील परस्पर सुसंवाद आणि समतोल कायम होताना दिसतो आहे. 1980 नंतरच्या काळात भारताच्या राजकारणात न्यायालयीन सक्रियता हे तत्व अस्तित्वात आल्यामुळे कायदेमंडळाच्या सक्रियतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या एकूणच कार्यपद्धती व उद्देशाबाबत साशंकता निर्माण होतात तेव्हा न्यायालयाकडून अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसत आहे. सामाजिक न्याय, नागरी आणि राजकीय अधिकार, पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी संदर्भातील महत्वाचे निर्णय बाबत सर्वसामान्य जनता न्यायालयाच्या निर्णयावर विसंबून राहताना दिसतात. त्याचाच एक भाग म्हणून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची गुंतागुंत हा खरा घटनात्मक मूल्याचा म्हणजेच सामाजिक न्यायाच्या प्रश्न म्हणून उभा राहताना दिसत आहे. भारताच्या राजकीय व्यवहारात न्यायालयीन सक्रियता सार्वजनिक चर्चाविश्वाचा आणि अपेक्षाचा महत्वाचा घटक राहिला आहे. विशेषतः 1980 नंतर सार्वजनिक प्रश्नासंदर्भात, तत्कालीन सामाजिक धोरणासंदर्भात कायदे मंडळाने आणि कार्यकारी मंडळाने आपल्या भूमिका अस्तित्वात असताना सुद्धा न घेता, न्यायालयाने सक्रियपणे या भूमिका घेऊन सार्वजनिक चर्चाविश्वाचा काही प्रमाणात विश्वास संपादन केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सामाजिक न्याय आणि त्या अनुषंगाने समकालीन सार्वजनिक चर्चाविश्वातील निर्णय यामध्ये मोठे पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत.

मराठा आरक्षण: एक आकलन

महाराष्ट्रातील मराठा समाज विविध प्रादेशिक आणि भाषिक समूहामध्ये विभागला गेलेला समूह आहे. महाराष्ट्रातील विविध प्रदेशात या समूहाच्या भाषा, चालीरीती आणि कौटुंबिक रितीरिवाज या आधारे भिन्नता दिसून येते. एकूण महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचा विचार करता मराठा समुदायाची लोकसंख्या 32 ते 35 टक्के असल्याचे सांगितले जाते. या आकडेवारीमध्ये मतभिन्नता असली तरी एक बाब मात्र निश्चित आहे कि 30 टक्केच्या आसपास मराठा समुदायाची लोकसंख्या आहे. प्रामुख्याने हा समुदाय शेती व्यवसायाशी निगडित राहायला आहे. शेती व्यवसायाच्या आधारे आपली उपजीविका व आपले व्यवसाय हाच एक प्रमुख आधार स्वातंत्र्यानंतर राहिलेला होता. ग्रामीण जीवनामध्ये प्रामुख्याने हा समुदाय मोठ्या प्रमाणात आपल्या सत्तेच्या केंद्रस्थानी सुद्धा राहिला आहे. ग्रामीण भागामध्ये सहकारी सोसायटी, बँका, शैक्षणिक संस्था, राजकीय पदे यासारख्या महत्वाच्या अर्थकारणाशी निगडित बाबी या समुदायाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. त्यासोबतच जमिनीची मालकी हा सुद्धा या समुदायाच्या राजकीय वर्चस्व शाली भाग म्हणून राहिला आहे. म्हणून अनेक राजकीय अभ्यासकांनी व विश्लेषकांनी प्रभुत्वशाली

जात समुदाय म्हणून मानत असताना जात आणि जमीन यांचा परस्पर संबंध आणि अन्वयार्थ लावताना राजकीय अभिजन असलेला समुदाय म्हणून मानले गेले आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मोठ्या प्रमाणात सरपंचापासून ते लोकसभेच्या खासदारांपर्यंत या समुदायाच्या सर्वाधिक संख्या दिसते.

मराठा समुदाय हा शेतीशी निगडित असलेल्या समुदाय आहे. ग्रामीण जीवनामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकासाला पूरक असणारे घटक निर्माण झाले आहे. किंबहुना असे म्हणता येईल की एकूणच समाजातल्या सामाजिक आर्थिक राजकीय जीवनात मोठ्या प्रमाणात बदल झाले. या बदलाची प्रक्रिया समजून घेताना आपणास प्रामुख्याने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासामध्ये हरित क्रांती चा महत्वाचा वाटा आहे. हरित क्रांतीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीच्या तंत्रज्ञानामध्ये मोठे बदल झाले. विशेषतः बी बियाणे, खते, शेतीतील सिंचनाखालील क्षेत्र, यासारख्या घटना मुळे शेती क्षेत्रात किंबहुना ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झालेले दिसून येतात. शेती क्षेत्र हे प्रामुख्याने बाजारपेठेची जोडली गेली. बाजारावर अवलंबित्व हे हरित क्रांतीचे एक महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञानाची

उपलब्धता ही लहान तंत्रज्ञानाला नाहीशी करून मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाच्या आधारे जमिनीची आणि त्यासोबतच भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचे मत्केदारी ही मोठ्या वर्गाकडे हस्तांतरित झाले. छोटे-मोठे शेतकरी हे लहान किंबहुना जमीन हे एका विशिष्ट वर्गाकडे हस्तांतरित झाली. त्यातूनच मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे आणि संपत्तीचे मोठ्या प्रमाणात मालकी एका वर्गाकडे आली. जी प्रामुख्याने पूर्वी सत्ताधारी असलेल्या जमीन मालक हा नव्या पद्धतीचा वर्गसमीकरण आकाराला आले. राजकीय सत्तेच्या आणि आर्थिक सत्तेच्या केंद्रस्थानी हा वर्ग प्रमुख बनला. पण छोटा जमीन मालक नव्या पद्धतीचा मजुरीवर आधारित कामकरी पडला. जागतिकीकरणानंतर प्रामुख्याने वित्तीय क्षेत्राचे प्रमाण ग्रामीण जीवनामध्ये विविध बचत गट, बँका, किंवा यासारख्या अनेक वित्तीय संस्था प्रमाणामध्ये वाढायला लागला. या पार्श्वभूमीवर मराठा समुदायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वर्ग स्त्रीकरण निर्माण झाले. एका बाजूला जातीय चौकटीमध्ये जातीय अस्मितावादी राजकारण जे प्रामुख्याने प्रतिक्रियावादी म्हणून उदयाला आले. जातीवर आधारित मराठा समाजाच्या संघटना निर्माण झाल्या. संभाजी त्रिगेड, मराठा सेवा संघ, झावा यासारख्या अनेक संघटना महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झाल्या. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न समजून घ्यावा लागेल.

जागतिकीकरणानंतर मराठा समुदायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वर्गीय स्त्रीकरण निर्माण झाले. एक वर्ग प्रामुख्याने अल्पभूधारक शेतकरी म्हणून अस्तित्वात आला. आपली उपजीविका शेतीच्या माध्यमातून भागवण्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत करणारा हा वर्ग होता. शैक्षणिक सुविधा आणि संधी, रोजगाराची संधी, सरकारी सेवेतील संधी याची मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण झाले आहे या वर्गासाठी ही संधी नाहीशी झाली. आपली उपजीविका शेतीमध्ये भागत नसल्यामुळे सावकार, खाजगी बँका वित्तीय संस्था यांच्या माध्यमातून कर्ज काढून जगत होता. दुसरा वर्ग प्रामुख्याने श्रीमंत शेतकरी या नावाने अस्तित्वात आला. शैक्षणिक संस्था माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात डोनेशन घेणे, मोठ्या प्रमाणात राजकीय सत्ता सुद्धा या वर्गाच्या हातात आली. तिसरा वर्ग जो प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणात शहरांमध्ये रोजगाराची संधी शोधत कधी दैनंदिनी रोजगार म्हणून तर कधी नाक्यावर काम

करण्यास येऊ लागला अशा विविध वर्गीय स्त्रीकरणात मराठा समाज विभागला गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाची मागणी आणि कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यातील ताणतणाव समजून घेणे हे या लेखाचे मुख्य उद्देश आहे.

• मराठा आरक्षण चळवळ : संक्षिप्त आढावा

5 मे 2021 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (SEBC) कायदा, 2018 ("SEBC कायदा, 2018") फेटाळला. "डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री आणि इतर" ही याचिका सादर करण्यात आली होती . या याचिकेच्या आधारे मराठा आरक्षणाला प्रामुख्याने काही महत्वाचे नियम सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या मागासवर्गीय आयोग आणि गायकवाड समितीचा अहवाल देण्यात आला होता. तो अहवाल फेटाळण्यात आला. या अहवालाने व राज्य सरकारने मराठा समाजाला मागास म्हणून घोषित केल्याचे रद्द करण्यात आले. इंद्रा सहानी केसच्या पुनर्विचाराची मागणी चुकीची ठरवली. 50 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण हे एकूणच घटनात्मक चौकटीमध्ये विसंगत आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये आरक्षणाच्या तत्वाला म्हणजेच आरक्षणाच्या माध्यमातून स्थापित होणाऱ्या समानतेच्या विसंगत आहे अशा प्रकारचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयामुळे एकूणच मराठा आरक्षणाची चळवळ व त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे याचा आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

• भारतातील विविध समित्या आणि आयोगाचे मराठा आरक्षणासंदर्भातील निरीक्षण

1) काका कालेलकर आयोग (पहिला मागासवर्गीय आयोग)

केंद्र सरकारने देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतातील सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घटकांना घटनात्मक चौकटीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी काका कालेलकर आयोगाची 1955 मध्ये नेमणूक केली. या आयोगाच्या विविध समुदायांच्या शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाबद्दल अभ्यास करून अनेक महत्वाचे निष्कर्ष आणि शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. या आयोगाने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाबाबत आणि मराठा

आरक्षणाबाबत काही महत्वाचे निष्कर्ष नोंदवले आहे. त्यापैकी मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती विचार करता मराठा समाज हा शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या नाही किंबहुना मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या सुद्धा मागास केला नाही. उलट या समाजाचे समाजातल्या इतर शोषित वंचित घटकावर वर्चस्व असल्याचे निष्कर्ष काढले. यातूनच त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही अशा प्रकारचे मत नोंदवून आरक्षणाबाबत विचार करता येणारा समुदाय नाही अशी शिफारस केली.

2) बी. डी. देशमुख आयोग

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार राज्यामध्ये बी. डी. देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग नेमला होता. या आयोगाची नेमणूक महाराष्ट्र सरकारने 14 नोव्हेंबर 1961 ला केली या आयोगाने अभ्यास करून 11 जानेवारी 1964 हा आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार राज्यांमध्ये मागास जातीची यादी निश्चित करणे, त्यासाठीचे निकष आणि निष्कर्ष स्पष्ट करणे. हा या आयोगाच्या मुख्य उद्देश होता. या आयोगाने महाराष्ट्रातल्या विविध 180 मागासवर्गीय जाती म्हणून अधोरेखित केल्या. बी.डी. देशमुख समितीने म्हटले आहे की, "मराठा हा मागासवर्गीय म्हणून आढळला नाही." त्यामध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे नमूद केले.

3) मंडल आयोग (१९७९)

भारताच्या तत्कालीन राष्ट्रपतींनी दुसऱ्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती केली. बी. पी. मंडल हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. म्हणून या आयोगाला मंडल आयोग म्हणून ओळखले जाते. या आयोगाची नेमणूक भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 340 नुसार करण्यात आली होती. या आयोगाने भारतातल्या विविध राज्यांमध्ये शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास समुदायांना जे निष्कर्ष ठरवून निवड करण्याची प्रमुख जबाबदारी होती. महाराष्ट्रातल्या विविध जाती समुदायांच्या अभ्यास करून या मागास समुदाय म्हणून नियुक्ती केली. मंडल आयोगाने महाराष्ट्र राज्याच्या अहवालात, मराठ्यांचा समावेश 2.2 टक्के "हिंदू जाती आणि समुदाय" या श्रेणीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यानंतर या आयोगाला राज्याच्या विनंतीला

प्रतिसाद म्हणून मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोगाने मुंबईत सार्वजनिक सुनावणी घेतली; महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षानी 25 फेब्रुवारी 1980 रोजी सविस्तर अहवाल सादर केला. ज्यामध्ये मराठा हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समुदाय नसून सामाजिकदृष्ट्या प्रगत आणि प्रतिष्ठित समुदाय असल्याचे नमूद केले आहे.

4) राणे समिती (2014)

मराठा आरक्षणाचे चळवळीचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढत होता. मराठा जातीतील विविध संघटना, राजकीय पक्ष व त्यासोबत इतर नेत्यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाती घेऊन योग्य तो मार्गाने सोडवण्याचे आश्वासन या काळात देण्यात आले. परिणामतः तत्कालीन राज्य सरकारने मंत्री नारायण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली मराठा आरक्षणासंदर्भात अहवाल सादर करण्याची विनंती केली. नारायण राणे समितीने 2014च्या भारतीय संविधान कलम 15 (4) आणि 16 (4) अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात शिफारशी केल्या आणि त्यात पद्धतीने आरक्षणाची मागणी केली. याचा अहवालाचा सकारात्मक विचार 2014 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक XIII प्रसिद्ध करण्यात आला. या अध्यादेशामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांसाठी स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण तसेच राज्यांतर्गत सार्वजनिक सेवापदांवर नियुक्तीची तरतूद केली होती. तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीच्या क्षेत्रांमध्ये आरक्षणाची मागणी जाहीर केली. 2014 च्या शासन निर्णयाला आणि 2014 च्या अध्यादेश क्रमांक XIII ला "श्री संजीत शुक्ला विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य WP.No.2053 2014" नुसार मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना दिनांक 7 एप्रिल 2015 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देणारा आदेश जारी केला. दुसरीकडे, अंतरिम आदेशात, रिट याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत, पूर्वी जारी केलेल्या जाहिरातींमध्ये मराठा आरक्षणासाठी 16 टक्के नियुक्त्या ओपन मेरिट

उमेदवारांकडून केल्या जाव्यात आणि रिटच्या निकालाच्या अधीन राहून नियुक्त्या कराव्यात, असे निर्देश दिले आहेत.

5) न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड आयोग (2017)

महाराष्ट्र सरकारने 2 नोव्हेंबर 1 2017 रोजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. या आयोगाने मराठा जातीच्या मागास असण्याबद्दलचे वस्तुस्थिती निरीक्षण या संदर्भातील अहवाल सादर करणे हे या आयोगाचे महत्वाचे उद्दिष्ट होते. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाने आपला अहवाल २०१८ रोजी सादर केला. या आयोगाच्या अहवालात प्रामुख्याने महत्वाचे निरीक्षण आणि शिफारसी मांडण्यात आले होते. त्यातील प्रामुख्याने मराठा जातीला सेवांमध्ये अपुरे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक मागास वर्ग (SEBC) म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती. या आयोगाच्या आधारेच राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय ठरवत आरक्षणाचा विशेष असा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला "सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (SEBC) कायदा, 2018" या नावाने ओळखले जाते. हा अध्यादेश राज्यामध्ये 30.11.2018 रोजी लागू झाला.

6) सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (२०२१)

हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने खाली निकषाच्या आधारे असंविधानिक व घटनात्मक तत्वाच्या विसंगत असल्याचे नमूद केले. त्याची कारणे खालील प्रमाणे देण्यात आली.

1) मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश हा एक असंविधानिक आहे. या अध्यादेशाच्या माध्यमातून इंदिरा सहानीविरुद्ध केंद्र सरकार याबद्दलची आरक्षण संदर्भातला अध्यादेश पन्नास टक्के पेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही म्हणून हा अध्यादेश असंविधानिक आहे.

2) न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोग हा प्रामुख्याने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील माहिती ही अविश्वसनीय आहे. कारण या माहितीच्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचे कोणतेही ही वैज्ञानिक माहिती समोर येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची मर्यादा 52% वरून 67 % इतकी जाणार हे सांविधानिकदृष्ट्या चुकीचे आहे.

3) या अध्यादेशाच्या आधारे इतर मागास वर्गीय घटक (OBC) यांच्या पलीकडे विशेष लाभ देण्यासाठी ज्या काही तरतुदी केले आहे त्या तरतुदी प्रामुख्याने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 16 आणि 19 चे उल्लंघन करणारी आहे. म्हणून हा अध्यादेश असंविधानिक आहे.

4) या अध्यादेशाच्या निमित्ताने म्हणजेच 2014 आणि 2016 मध्ये जो ठराव पास केला तो उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विसंगत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या धोरणाबाबत आणि न्याय मंडळाच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण होत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मराठा समाज गरीब आणि वंचित घटकांना एक प्रकारची राजकीय निर्माण होताना दिसत आहे. निवडणुकीच्या माध्यमातून या प्रश्नाची सोडवणूक विविध राजकीय पक्ष करत असताना दिसत आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ निवडणुकीपुरता चर्चिला जातो. मात्र सोडवणुकीच्या दिशेने कोणीही जाताना दिसत नाही. **.निष्कर्ष**

आरक्षणाची मूळ संकल्पना प्रातिनिधिक तत्वावर आधारित आहे. शैक्षणिक आणि शासकीय सेवेत आरक्षणाचे तत्व लागू करून समानता प्रस्थापित करणे किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात संधी उपलब्ध करून देणे हे आरक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली असताना सुद्धा आज सुद्धा समाजातल्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्ग यांना हव्या त्या पद्धतीने संधी उपलब्ध झालेल्या नाहीत. आरक्षणाचा फायदा घेऊन एक मध्यम वर्ग या जाती धर्मात निर्माण झाल्याचे दिसते. जागतिकीकरणाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वसामान्य जनता मात्र आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे दिसून येते. विविध जाती समुदाय जे प्रामुख्याने शोषित वंचित म्हणून आपले जीवन व्यतीत करत आहे. अशा समुदायांना आरक्षणाच्या आधारे जातीय अस्मिता मजबूत वनत असताना दिसते. मराठा समाज वेगवेगळ्या वर्गीय स्त्रीकरण यामध्ये विभागला गेला आहे. त्यातील गरीब शेतकरी, शेतमजूर किंवा कामगार यांना खाजगीकरण माध्यमातून शैक्षणिक सुविधा आर्थिक विकासाची संधी पूर्णतः नाकारली गेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यातील ताणतणाव हा आरक्षण धोरणावरचा नक्कीच उपाय नाही.

सर्व समाज घटकांचा मूलभूत सामाजिक आर्थिक विकास करणे हेच यामागचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.

संदर्भ

1. Lele Jayant (१९८१) Elite Pluralism and Class Rule: Political development in Maharashtra, India , University of Toronto Press,
2. Palshikar, S. (2014). Farewell to Maratha Politics? Assembly Election in Maharashtra. Economic and Political Weekly,
3. पळशीकर, एस.व्ही. (2013). राजकारणाचा ताळेबंद: भारतीय लोकशाहीची वाटचाल. पुणे: साधना प्रकाशन.
4. <https://kartavyasadhana.in/view-article/maratha-reservation-decisions-that->

[underlines-social-undercurrent-writes-vivek-ghotale](https://www.google.com/amp/s/m.thewire.in/article/law/maratha-reservations-why-scs-verdict-may-still-open-the-door-to-further-litigation/amp)

5. <https://www.google.com/amp/s/m.thewire.in/article/law/maratha-reservations-why-scs-verdict-may-still-open-the-door-to-further-litigation/amp>
6. Palshikar, S.V., Birmal, N., Ghotale, V. (2010). Coalitions in Maharashtra: Political fragmentation or Social reconfiguration? (CAS Occasional Paper Series No. 4). Pune: Dept of Politics & Public Administration, University of Pune.
7. Sathe,S. P.(2003), Judicial Activism in India,Oxford University Press ,India